

THE USE OF PARTICIPLES IN CONJUNCTIONS AND EXPRESSIONS IN UZBEK LANGUAGE

Xolmurodova O'g'iloy Turdiyevna¹

School 26, Shorchi district, Surkhandarya region

KEYWORDS

Participles, Conjunctions,
Phrases, Syntax, Grammar

ABSTRACT

This article explores the use of participles in Uzbek, focusing on their integration with conjunctions and phrases. Participle forms play a crucial role in Uzbek grammar, enhancing sentence complexity and nuance. By examining their syntactic and semantic functions, this study highlights the diverse applications of participles in conjunction with other grammatical elements. The analysis aims to provide insights into the linguistic structure and stylistic richness of the Uzbek language, contributing to a deeper understanding of its grammatical framework.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.12593205**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, School 26, Shorchi district, Surkhandarya region, Uzbekistan

KESIMNING BIRIKMA VA IBORA BILAN ISHLATILISHI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Bo'lak, qo'shma gap, so'z
birikmasi, sintaksis,
grammatika

ANNOTATSIYA/AHHOTACIYA

Ushbu maqolada kesimning qo'llanishi o'rganilib, ularning bog'lovchi va iboralar bilan integrasiyasiga e'tibor qaratiladi. Bo'lim shakllari o'zbek tili grammatikasida hal qiluvchi o'rin tutib, gapning murakkabligi va jilosini kuchaytiradi. Ushbu tadqiqot ularning sintaktik va semantik vazifalarini o'rganib, bo'laklarning boshqa grammatik elementlar bilan birgalikda turli xil qo'llanilishini ta'kidlaydi. Tahlil o'zbek tilining lingvistik tuzilishi va stilistik boyligi haqida tushuncha berish, uning grammatik asosini chuqurroq tushunishga hissa qo'shishdan iborat.

Turkiy tillar oilasiga mansub o'zbek tili grammatik tuzilmalarga boy bo'lib, uning lisoniy murakkabligi va ifodaliligiga xizmat qiladi. Bu tuzilmalar orasida fe'l va sifatlarni bog'lovchi ko'p qirrali vosita vazifasini bajaruvchi bo'laklar muhim o'rin tutadi [1]. O'zbek tilida kesimlar ko'pincha bog'lovchi va so'z birikmalari bilan yonma-yon kelib, nozik ma'no va munosabatlarni ifodalovchi murakkab sintaktik konstruksiyalar hosil qiladi.

O'zbek tilida kesimlar o'tni o'zgartirishdan tortib, fe'l sifat-dosh vazifasini bajarishgacha bo'lgan turli vazifalarni bajaradi. Ularning "va", "lekin", "yoki" kabi bog'lovchilar bilan birikishi shart-sharoit, sabab, ketma-ket harakatni ifodalovchi murakkab gaplar hosil qilish imkonini beradi [2]. Bu birikma tilning ifoda qobiliyatini boyitib, so'zlovchilarga o'z fikrlarini aniqlik va noziklik bilan ifodalash imkonini beradi.

Bo'limlarning so'z birikmalari bilan qo'shilishi o'zbek tili grammatikasining moslashuvchanligini yanada ko'rsatadi. Bo'lishli qo'shma gaplar qo'shimcha kontekstni ta'minlab yoki ish-harakat sodir bo'ladigan shart-sharoitlarni ko'rsatib, qo'shimcha so'zlovchi vazifasini bajara oladi [3]. Bu xususiyat nafaqat tilga chuqurlik qo'shibgina qolmay, balki o'zbek muloqotiga xos bo'lgan madaniy nuanslar va fikrlash uslublarini ham aks ettiradi.

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi bo'laklarning qo'llanishini chuqur o'rganish, ularning gap ichidagi sintaktik roli va semantik hissalarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot misol va qoliplarni tahlil qilish orqali o'zbek tilida mazmunli va uyushiq gap yasashda kesimning ahamiyatini yoritishga harakat qiladi.

Kengaygan birikma va iboratar yaxlit holda bitta gap bo'lagi bo'lib keladi va o'z ichida boshqa bo'laklarga ajratilmaydi.

Ibora bilan: Dadam qo'li ochiq odam edilar. U birdaniga to'nini teskari kiyib oldi.

Birikmalar bilan: Respublikamizning eng nufuzli bilim dargohi O'zbekiston Milliy universitetidir. Toshkent - O'zbekiston Respublikasining poytaxtidir.

Kengaygan birikma bilan: Vazifamiz - bilim maskanlarida hamisha aio o'qish. Tarixni o'rganishdan asosiy maqsad - milliy o'zligimizni chuqurroq anglash [5]. Komil insonlardagi

olijanob xislat - o'tmishni unutmaslik.

Ot-kesim va ega orasida tirening ishlatilishi

Quyidagi hollarda ot kesim va ega orasida tire qo'yiladi:

1. Ot-kesim kesimlik qo'shimchalarisiz yoki bog 'lamasiz qo 'llanganda: Tinchlik - farovon hayot manbai. Mening aytadigan gapim — shu. Uch karra - uch to'qqiz. Ukam - o'quvchi. Aziza -tikuvchi. Yulduz - aiochilarimizdan. Taniganim - do'stlarim. Taniganim - shular. Eshitganlarim - haqiqat. Qoi yugurigi - oshga, til yugurigi - boshga. Yaxshining gapi - moy, yomonning gapi - loy. Odamning oftobi - odamdan ko'radigan mehr-oqibati. Sidiqjon - qarol bola, bu - o'ziga to'q bir odamning qizi. Vatan gadosi - kafan gadosi. Vatan uchun qurbon bo'lganlarning xoki - muqaddasdir. Do'stlik - xalqimizning xulqi, odati, Do'stlik - o'lkamizning qudrati, shoni. Boylikning eng yaxshisi - ko'ngil boyligi [4].

2. Gapning egasi yoki kesimi harakat nomi bilan ifodalanib, kesim tarkibida bog'lama yoki kesimlik qo'shimchasi bo'lmaganda: o'qish - ulg'ayish. Har narsaga qiziqish - biz uchun eski odat. Maqsadim - o'qimoq.

3. Ega ko'rsatish olmoshi bilan ifodalansa: Bu - siz uchun katta sinovdir. Yaxshi niyatli kishilarning ahdi - shu.

4. Eganing ma'nosi ta'kidlab ko'rsatilganda: Men - mana shu minglarning biriman. Urush - quyon ovi emas. Sen - bizni ozod etuvchisan.

5. Ega bilan kesim bu, u, mana bu so'zlari bilan ajratilganda: Tinchlik - bu sevinchdir, hayotda lazzat, Tinchlik -bu totuvlik, har ishda orom. Men tug'ilgan o'lka - u muqaddas. Qozog'iston - bu oltin, kumush. Vatan - u mening jon-u tanim, sajdagohimdir.

6. Ega mantiqiy urg'u olsa: Vatanimiz - kelajakda buyuk davlat boiadi.

Ega bilan kesim orasida quyidagi hollarda tire qo'yilmaydi:

1. Agar ega bilan kesim orasida ham yordamchisi bo'lsa: Olma ham meva. Bular ham a'lochi. Mening opam ham talaba. Sharifa ham to'quvchi.

2. Kesim shaxs qo 'shimchasini olsa yoki yuklama bilan birikib kelsa: Bu ishni bajaruvchi sensan. Yuragi qalam-u, qog'ozi-keng yer. A'lochilaringiz Salimjonmi?

3. Kesim sifat, son, olmosh, ravish bilan ifodalansa: Yurtimiz obod. Ona tilidan yuqori baho olgan talabalar soni yigirma beshta.

Nega yurishingiz sekin? Vatanimiz go'zal. Bu qovun shirin. Bizning sinfimiz sakkizinchi.

Mustaqil va nomustaqil kesimlik shakllari

Tilimizda shart mayli shakli(istak gap bundan mustasno) nomustaqil kesimlik shaklini yasashga xizmat qiladi [6]. Bunday kesimli gaplarning mustaqil ravishda qo'llanishi uchun maxsus nutqiy sharoit talab etiladi. Ya'ni shart mayli shakli istak gapning kesimi bo'lib, gap oxirida kelsa, mustaqil kesim hisoblanadi. Masalan: Yomg'ir yog'sa, cho'llar yashnaydi. - nomustaqil kesim.

Tezroq yoz kelsa. - mustaqil kesim.

Shaxs-son va zamon shakllaridagi fe'l kesimlar hamda bog'lamali va bog'lamasiz ot - kesimlar mustaqil kesimlardir.

Gapda biror so'roqqa javob bo'lgan vao'zaro tobe bo'lgan so'z yoki so'z birikmasi gap bo'lagi deb ataladi. Gap bo'laklarini belgilashda asosiy xususiyat ular orasidagi sintaktik aloqadir. So'zlarga so'roq berish, ularning qaysi turkumga mansubligi, gap ichida joylashish tartibi, qanday qo'shimchalar olishi tom ma'noda gap bo'laklarining turlarini belgilashda asos bo'la olmaydi. Gap bo'laklarining turi odatda bir-biriga nisbatan aniqlanadi: ega kesimga nisbatan, aniqlovchi aniqlanmishga nisbatan, hol hollanmishga nisbatan, to'ldiruvchi to'ldirilmishga nisbatan aniqlanadi. Nisbat beriluvchi bo'lak bo'lmas ekan, u yoki bu gap bo'lagi haqida gapirish mumkin emas.

Gap bo'laklarining gap tarkibidagi mavqei bir xil emas. Ba'zi gap bo'laklari gap qurilishida markaziy o'rinni egallaydi, bunday bo'laklarsiz fikr anglashilmaydi. Ayrim bo'laklar esa gap qurilishida asosiy rol o'ynamaydi, ularning ishtirokisiz ham bosh bo'laklar orqali fikr anglashilaveradi. Shunga ko'ra gap bo'laklari ikki turga ajratiladi:

- 1) bosh bo'laklar;
- 2) ikkinchi darajali bo'laklar.

Bosh bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qiladi. Fikr, asosan, gapning grammatik asosi orqali ifodalanadi.

Ikkinchi darajali bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qilmasdan, uni hajm jihatdan kengaytiradi yoki so'z birikmasini shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklar bilan yoki o'zaro tobe aloqada bo'lib, ularni izohlash, aniqlash, to'ldirish uchun xizmat qiladi.

Bosh bo'laklar ega va kesimdan iborat. Ikkinchi darajali bo'laklar aniqlovchi, to'ldiruvchi va holdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek tilida kesimning, ayniqsa, bog'lovchi va so'z birikmalari bilan qo'shilishi tilning sintaktik va semantik boyligini sezilarli darajada oshiradi. Ishtirokchilar murakkab jumla tuzilmalarini osonlashtiradigan hayotiy grammatik vositalar bo'lib xizmat qiladi, vaqt, sabab va shartni ifodalash imkonini beradi. Bog'lovchilar qo'shma gaplar bilan uzviy bog'lanib, harakat va g'oyalar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ifodalashga yordam beradi, tilning umumiy uyg'unligi va ravonligiga hissa qo'shadi [7].

Bu tadqiqot o'zbek tili grammatikasini chuqurroq o'zlashtirish uchun bo'lishli yasamalarni tushunish muhimligini ta'kidlaydi. Bo'lim qo'shimchalarini turli sharoitlarda unumli qo'llay olish nafaqat muloqotni boyitibgina qolmay, balki o'zbek tilida so'zlashuvchi xalqning madaniy va lingvistik murakkabligini ham namoyon etadi. Kelgusi tadqiqotlar boshqa turkiy tillardagi ishtirokchi qo'llanish bilan qiyosiy tahlillarni yanada o'rganishi mumkin, bu esa mintaqaviy til naqshlari va ta'sirlari haqida kengroq ma'lumot beradi. Umuman olganda, bo'laklar o'zbek sintaksisining asosiy toshi bo'lib qolaveradi, bu tilning murakkabligi va so'zlovchilarning ifodalash imkoniyatlarini namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Amanovna, S. N. (2024). FRAZEOLOGIZMLARNING IBORALARNING GRAMMATIK TABIATI USLUBIY VA SEMANTIK-GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje*, 43, 341-344.
2. Ismoilova, M. (2022). FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TASNIFI VA XUSUSIYATLARI. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 932-942.
3. Toxirovna, M. N. (2023). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KESIM MAVZUSINING O'QITILISHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(12), 295-299.
4. Shodiyeva, A. (2022, November). Rasmiy Uslubning Ekstralingvistik Belgilari. In *E Conference Zone* (pp. 65-68).
5. Saidova, Z. (2022). TAKSIS SEMANTIKASI VA UNING IFODALANISH VOSITALARI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
6. O'ktamovna, T. S. (2023). TAFAKKUR FE'LLARINING ILMIY JIHATDAN O'RGANILISHI BOSQICHLARI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 106-109.
7. Matyakubova, N. (2023). IBORALARNI MOSLASHTIRISH (PHRASE ALIGNMENT) DA OTLI VA FE'LLI SO 'Z BIRIKMALAR MOSLIGI. *Uzbekistan: Language and Culture*, 4(4).